

DOI: 10.5281/zenodo.6382961

Мар'яна НІКІТЕНКО

кандидатка історичних наук,
провідна наукова співробітниця
науково-дослідного відділу
вивчення мистецької спадщини
Національного заповідника
“Києво-Печерська лавра”

САКРАЛЬНІ ЗМІСТИ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Вихідним пунктом історії Києво-Печерського монастиря стали його знамениті печери, завдяки яким ця перша власне руська чернеча обитель отримала свою назву – Печерська. Складні підземні лабіринти, викопані у суглинку наддніпрянських пагорбів, з церквами, келіями та похованнями святих є дивовижним місцем. Тут простір та час набувають зовсім іншого змісту та духовного виміру, ніж на денній поверхні. У печерах людина абстрагується від звичного світосприйняття і наближається до пам'яті про смерть. Останнє приводить її до перегляду свого життя та покаяння – основного чинника духовного зростання.

Ще більший поштовх для розвитку покаянного почуття дає споглядання святих мощей, а їхня нетлінність вказує на перемогу над земними законами розкладу і смерті, отже, дарує людині надію через життя за заповідями Божими досягти Спасіння. Св. Йоан Златоуст говорить, що святі мощі ліпше за повчання налаштовують людей на добродійне життя¹.

Печери Київської лаври були немовби задумані для цього – навчання покаянню через пам'ять про смерть і скороминучість життєвої марноти. Так відбувалося тому, що з самого початку печери уособлювали “домовину”, в якій подвижник найбільшою мірою зрікався “світу сього”, помирав для нього. Завдяки цьому святий народжувався для іншого небесного життя.

Вражаючим є подвиг печерних затворників, описаний у Києво-Печерському патерику. Звідти дізнаємося про те, як людина усамітню-

¹ П. Остров, ‘О почитании святых мощей’, *Журнал Московской патриархии*, 1 (1997) 66.

валася у невеликій підземній келії (6 м²) і зачинялася в ній на довгий час. Через невелике віконце раз на добу чи через день, а подеколи й рідше, їй подавали їжу – проскуру й дещицю води. З Патерика відомо, що прп. Ісакій Печерський провів так 7 років, а прп. Афанасій – 12. Очевидно, кількість років – 7 та 12, не слід сприймати буквально, адже Києво-Печерський патерик наповнений числовою символікою, яка має глибокий сакральний зміст. Ймовірно, символіку чисел “7” та “12” слід розуміти у тому сенсі, що святі угодники – Афанасій та Ісакій у своєму подвигу досягли духовної досконалості, адже “7” означає найбільшу ступінь Богоспілкування, можливу у цьому світі, а “12” є числом Небесного Єрусалима, куди увійдуть праведники наприкінці віків. Таким чином, “числова” інформація значно поглибила думку Патерика про надзвичайну святість прпп. Отців Печерських та Києво-Печерського монастиря, якому не було рівних серед інших монастирів Русі.

У Києво-Печерському монастирі з XI ст. існують три печерні комплекси: Варязькі, Дальні та Ближні печери. У перших з них – Варязьких, згідно з Києво-Печерським патериком, ще за часів княжіння св. Володимира Хрестителя – на початку XI ст. попервах оселився давній русич – прп. Антоній Печерський. Він повернувся до Києва зі Святої Гори Афон, де прийняв чернечий постриг². Як свідчить Патерик, Варязькі печери були викопані “варягами”, де вони зберігали коштовні “латинські” посудини³. В XI ст. цей комплекс був значно поглиблений та розгалужений ченцями Києво-Печерського монастиря. І на сьогодні ми маємо давню чернечу печеру, що розташована на південь від двох інших печерних комплексів – Дальніх та Ближніх печер. Варязькі печери ніколи не були призначені для відвідування прочанами, вони зберегли первісний вигляд і можуть надати багато цінної інформації щодо специфіки складання печерних комплексів лаври (мал. 1).

На північ від Варязьких печер розташовані Дальні печери. Свою назву – “Дальні” вони отримали через більш далеку відстань від Верхньої лаври, ніж Ближні печери, що розташовані ближче до неї. Дальні печери мають ще назву – Феодосієвих, тому що там було поховано другого засновника Києво-Печерської лаври – прп. Феодосія Печерського. А Ближні печери називають Антонієвими, бо там знайшов вічний спокій перший засновник Києво-Печерської лаври – прп. Антоній Печерський (мал. 2–3).

² Д. І. АБРАМОВИЧ, *Києво-Печерський патерик*, К., 1991, с. 16.

³ *Ibid.*, с. 16, 169.

Мал. 1. План Варязьких печер Київської лаври

Мал. 2. Зведений план Дальніх печер Київської лаври

Мал. 3. Зведений план Ближніх печер Київської лаври

Лаврські печери, викопані у суглинку, мають довгі звивисті коридори, у стінах яких влаштовані церкви, келії – “крипти” та місця для поховань – “локули”. У наших попередніх дослідженнях ми висунули гіпотезу про те, що печерні споруди – “крипти” та “локули” мали за взірць знамениті поховальні комплекси Святої Землі – Палестини, де Втілився, здійснив Хресний подвиг та Воскрес Христос. Створення печер було фактичною “трансляцією” на київські терени топосу Святої Землі, і відтворенням тут найбільшої святині всього християнського світу – Гробу Господнього. Принаймні, ані поховальний обряд, ані характер аскези у печерах Київської лаври не відповідають афонському і є тотожними палестинським реаліям (мал. 4–7)⁴.

Окрім “локул” та “крипт” цікавими є печерні поховання під підлогою у дерев’яних (соснових) колодах. Так, під час археологічних розвідок у Близьких печерах у 1978–1979 рр. було знайдено 9 поховань. У звіті про ці розкопки зазначено: “Для цього [поховання] брали соснову колоду великого діаметру. Верхню її частину сколювали у вигляді дошки, яка слугувала кришкою гробниці, а в нижній частині видовбували місце для покладення туди тіла покійного”⁵. Як зазначають археологи, колоди були не лише соснові, а й дубові. Якщо колода була з м’якої деревини, її нижню частину видовбували, а якщо колода була дубовою, тоді її випалювали. Таким чином у колоді створювали місце для розміщення там тіла небіжчика. “Колоди відрізнялись своїми розмірами (відповідно до зросту покійного) і формою. Деякі мали просту форму звичайного корита, інші були антропоморфними: їм надавали спрощену форму людського тіла, всередині для голови було зроблене невелике підвищення – аналог подушки. Кришку таких колод розтісували з поздовжніх боків так, що вона ставала схожою на двоскатний дах” (мал. 8–10)⁶.

Важливо, що нижню частину поховання у таких колодах заповнювали піском, вочевидь задля досягнення муміфікації мощей, що і

⁴ М. М. Нікітенко, *Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.)*, К., 2013, с. 176–216.

⁵ ‘Отчет об археологических исследованиях в Близьких пещерах Киево-Печерского заповедника, проведенных в 1978–1979 гг.’, *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*, вип. 27, спецвипуск 10: *Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври*, К., 2012, с. 160.

⁶ ‘На згадку про Києво-Печерську лавру’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.facebook.com/kplavra>.

Мал. 4. Локули у печерах Київської лаври

Мал. 5. Крипти у печерах Київської лаври

Мал. 6. Локули у монастирі
св. Онуфрія (Акелдама).
Єрусалим.

Мал. 7. Крипти у монастирі
св. Онуфрія (Акелдама).
Єрусалим

справді має місце у таких гробах⁷. Одна з таких колод нині експонується у Національному заповіднику “Киево-Печерська лавра”.

У цьому ключі вперше звертаємо увагу на те, що поховання у колодах мають прадавні, ще язичницькі корені. Відгомоном такої поховальної традиції є руський епос. Зокрема, у билині “Михайло Потик” (богатыр новгородського циклу) згадується “колода білодубова”, куди після смерті потрапляє цей персонаж. У варіантах билини простежується опис поховання в кораблі, або у човні. І. Фроянов та Ю. Юдін ототожнювали “колоду білодубову” саме с поховальним човном (ладдею). І справді, сам опис билинної “колоди” наводить на думку про конструкцію руських суден, що були “колодами” – довбанками, “моноксили” Константина Багрянородного, з нарощеними бортами з досок-“тесу”. Саме такими описують судна Русі й інші джерела⁸.

Традиція поховання у колодах перейшла з язичництва у християнство. Недарма в українській мові човен-будару та могилу називають схожим словом, а у басейні ріки Рось знайдені поховання у човнах ще XII–XIII ст. В обряді символічних “похорон” Маслениці, які імітують язичницьке поховання, її в деяких місцях спалювали не просто на вогню, а на кораблі. Ф. Буслаєв у зв’язку зі звичаєм поховання у “колоді” згадує, що за його часів старообрядці ховали покійників у дубових колодах⁹. Відомі руські (XII ст.) чернечі поховання у

⁷ ‘Отчет об археологических исследованиях в Ближних пещерах Киево-Печерского заповедника...’, с. 160–162.

⁸ “Колода белодубова”. Языческий погребальный обряд в былинах’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://history.wikireading.ru/65998>.

⁹ *Ibid.*

Мал. 8. Колода з Близніх печер Київської лаври

колодах на подвір'ї Юрієвого монастиря в Новгороді¹⁰, а також на подвір'ї Софії Київської¹¹.

¹⁰ Т. Д. ПАНОВА, 'Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI–XVI вв.' [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://opentextnn.ru/old/history/archaeology/library/panova/index.html?id=1916>.

¹¹ І. Ф. ТОЦЬКА, 'До вивчення некрополю Софії Київської', *Київський Болховітиновський збірник*, К., 1993, с. 122–123.

Мал. 9. Колода з Близьких печер Київської лаври

Вочевидь, язичницькі, а згодом і християнські поховання у колодах несли символіку смерті, як перепливання у човні на інший бік ріки – туди, те перебуває потойбічний світ. У християнстві потойбічний світ – це вічність та Рай, запорука воскресіння. У даному випадку особливу цікавість містить матеріал деяких колод, знайдених у Близьких печерах Київської лаври – сосна. Її еквівалентом є кипарис – вічнозелена рослина (символ вічного життя), яка відноситься до родини соснових. В епосі одним зі стійких епітетів хреста є “кипарисний”. Так, кипарисною у низці варіантів названо дошку, на якій у море відправляється Садко (у більшості випадків вона, як і колода – дубова). Така підміна примушує згадати, що кипарис у “Голубиній книзі” названий “всім деревам матір’ю”, оскільки “на ньому був розіп’ятий Христос”¹². Тож, поховання у Близьких печерах під підлогою у соснових колодах, вочевидь, містили ідею “смерті з Христом”, що є запорукою воскресіння, оскільки Христос, померши на Хресті, Воскрес. Хрест Христа сприймали своєрідним кораблем Спасіння, що допомагає душі досягти Царства Небесного.

Можливо, поховання в колодах мало не лише символічний, духовний, а й суто утилітарний зміст, адже символічне і реальне було

¹² “Колода белодубова”...

тісно переплетене у свідомості середньовічної людини. Видовбування колоди вимагало значно меншої праці, ніж влаштування звичайної труни. До того ж, тут міг виявитися моральний чинник: ченці прагнули бути поховані скромніше внаслідок глибокого покаянного налаштування їхньої душі, а багато хто з них і справді не мав жодних матеріальних цінностей.

Особливе місце у сакральних комплексах печер Київської лаври займають підземні церкви. У Ближніх печерах нині існують три церкви – Введення Богородиці у храм (староруські часи), прп. Антонія

Мал. 10. Колоди з Ближніх печер Київської лаври

Печерського (влаштована між 1584 та 1594 рр.) та прп. Варлаама (1691 р.). У Дальніх печерах також є три церкви, дві з яких – Благовіщення Пресвятої Богородиці (мал. 2, № 86) та Різдва Христового (мал. 2, № 9) – староруського часу, а церква прп. Феодосія Печерського – XVII ст. Упродовж сторіччя печери змінювали свій вигляд – з’являлися нові коридори, влаштовувалися нові приміщення, аркасолії, укріплювалися стіни, підлога. Нині довжина Ближніх печер сягає 383 м, а Дальніх, без прилеглих до них Варязьких печер, – 293 м. На зведених планах Дальніх та Ближніх печер позначені як нині відомі руські, так і більш пізні підземні галереї та приміщення¹³.

На думку вчених, найдавнішим печерним комплексом на території Києво-Печерського монастиря були не Варязькі, а Дальні, або

¹³ Найбільш повну інформацію щодо історії, розташування, планів та приміщень печер, а також щодо святих, які в них поживають, чит.: А. В. Дятлов, *Києво-Печерська Лавра. Довідник-путівник*, К., 2008.

Феодосієві печери. Їх почали створювати близько середини XI ст. як поселення відлюдників, що мешкали в окремих келіях, викопаних у пагорбі Дніпра. Кожна така келія мала окремих вихід на поверхню. Згодом, коли кількість братії збільшилася, деякі з келій були об'єднані між собою галереями і утворили дві окремі ділянки – південну (Варязькі печери) та північно-східну (з церквою прп. Феодосія Печерського¹⁴). Друга окрема ділянка Дальніх печер розташована у західній частині і представлена кількома розгалуженими й закільцеваними галереями, зосередженими навколо Благовіщенської печерної церкви¹⁵.

Зауважимо, що точка зору про окремі підземні ділянки, які пізніше були об'єднані галереями, геть не відповідає плануванню комплексу Дальніх печер. Так, західна ділянка підземелля, де розташована Благовіщенська церква, розміщена на достатній глибині від земної поверхні – 15 метрів (мал. 2, № 86). Отже, аби потрапити до неї, потрібно прокопати шахту, яка веде вниз на значну глибину, що є абсурдним з точки зору логіки створення лаврських печер. Недарма такого староруського коридору поки що не виявлено. Значно пізніше – у XVIII ст., коли знадобився додатковий вхід до Дальніх печер, було прокопано спуск з притвору наземної Аннозачатіївської церкви, який існує і зараз. Західна ділянка Дальніх печер з Благовіщенською церквою не могла бути прокопаною і з боку Варязьких печер, адже галерея, яка з'єднала Варязькі та Дальні печери виникла лише наприкінці XVII – на початку XVIII ст.¹⁶, тобто значно пізніше часу створення самих Дальніх та Варязьких печер (мал. 1, ділянка IV).

Найвірогідніше, жодних не пов'язаних між собою підземних келій з окремими виходами на поверхню у ранньому Києво-Печерському монастирі не було. Місце життя, подвигів, а згодом місце поховання ченців – печера починалася від одного входу на сході, від якого її поглиблювали та розгалужували на північний захід. Симптоматично, що у Києво-Печерському патерику про місце поселення та подвигів першої монастирської братії всюди йдеться як про одну “велику печеру”, в якій перебувала підземна церква. Ось один з прикладів: “И ископаша печеру велику, и церковь, и келія, яже суть и до сего

¹⁴ Мабуть, мається на увазі церква Різдва Христового, створена за староруських часів, адже церква прп. Феодосія більш пізня (XVII ст.).

¹⁵ Т. А. Бобровський, *Підземні споруди Києва*, К., 2007, с. 49–54.

¹⁶ *Ibid.*, с. 51.

дни в печерѣ под ветхым монастырем”¹⁷. Таким чином, можна виснувати, що братія жила не в окремих печерах, кожна з яких мала свій вихід на поверхню, а в одній загальній для всіх підземеллі-печері, подальше поглиблення та розгалуження якої було спільною справою. Три печерних комплекси Київської лаври відповідають трьом етапам її початкової історії, описаним у Києво-Печерському патерику. Перший етап: прихід прп. Антонія зі Святої Гори та оселення його у Варязьких печерах на початку XI ст., другий етап: ще одне повернення прп. Антонія зі Святої Гори наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. XI ст. і заснування ним Дальніх печер, і, нарешті, – третій етап: відхід прп. Антонія на сусідній пагорб у 50-х – 60-х рр. XI ст. та заснування ним Ближніх печер. Як бачимо, непересічною є роль Старця у самій сакральній дії започаткування печери. Це черговий раз говорить про велику святість та глибоку символічність підземель Київської лаври.

У наших попередніх дослідженнях¹⁸ ми висунули гіпотезу про те, що напрямки лабіринтів печер Київської лаври не були спричинені, як вважають, лише природними факторами: місцевими особливостями породи, наявністю підземних вод тощо. Не заперечуючи певної ролі таких суто прагматичних факторів, ми відзначали, що у багатьох (чи майже у всіх) випадках існувала альтернатива у векторі копання печерних галерей. Натомість, на планах староруської частини печер добре видно, що підземні галереї мають певне спрямування. Ми вже звертали увагу на те, що печери Київської лаври прокопували за сонцем, чи як говорили в Русі, “*посолонь*” – *тобто зі сходу на захід та з півдня на північ, за годинниковою стрілкою*¹⁹. І справді, вхід у Дальні печери розташовується на сході (мал. 2, № 2), основна гілка галереї простягається на захід, і майже всі відгалуження спрямовані на північ. Вектор прокопування Дальніх печер посолонь є особливо наочним у районі підземної Благовіщенської церкви (мал. 2, № 86). Печерний коридор, що тягнеться зі сходу, на заході повертає за годинниковою стрілкою з півдня на північ, утворюючи коло, завершенням якого є Благовіщенська церква, орієнтована на південний схід.

Важливо, що таким самим є вектор прокопування Варязьких печер, які з давніх часів не зазнали тотальної реконструкції. Ці пе-

¹⁷ Д. І. АБРАМОВИЧ, *Op. cit.*, с. 18.

¹⁸ М. М. НІКІТЕНКО, *Op. cit.*

¹⁹ *Ibid.*

чери, вхід до яких перебував на сході, прокопані на захід, а кільцеподібні відгалуження так само, як і у випадку Дальніх печер, повертають на північ (мал. 1, 11)²⁰. Показовими у цьому плані є дослідження Варязьких печер, проведені у 1999 р. Тоді було відкрито так званий хід VIII. Як зазначено у звіті, цей хід: “викопувався від сучасного входу до Варязьких печер у західному, а потім у північному напрямку. Хід копався знаряддям, що мало форму довгого долота з пласкою робочою поверхнею. Аналогічними знаряддями викопувались ходи у Варязьких печерах. Планування цієї печерної ділянки також аналогічно підземним ходам з Варязьких печер. Ці факти можуть вказувати на те, що ходи Варязьких печер та хід VIII створювалися в один час (XI сторіччя) та були призначені для однієї цілі – упокорення плоті з паралельним постійним промовлянням Ісусової молитви. Тобто ці ходи створювалися окремими, найбільш аскетичними представниками чернецтва з метою більш плідного самоочищення та самопізнання й відречення від бісівських помислів. Таке призначення найбільш ранніх за часом печерних ходів Києво-Печерської лаври, пояснює їх плавну, напівкруглу у плані форму та закінчення тупиком²¹. Автор звіту – М. Стрихар робить дуже цінне спостереження про ідейний, духовний сенс самої дії прокопування найдавніших лаврських печер. Проте, звернемо увагу на те, як саме копали печери у відповідності до сторін світу: зі сходу на захід та на північ через південь²². Цей рух є відтворенням руху сонця по небу, який відбувається із сходу на захід через південь на північ (у північній півкулі).

Ходіння за сонцем під час різноманітних обрядів було притаманне для давніх слов'ян. Це можна пояснити уявленнями про різне ціннісне значення сторін світу. В основі світобудови перебувало Світове древо (Древо Життя) – аналог хреста. Просторова структура світу давніх слов'ян відповідала його часовій структурі:

²⁰ ‘Отчет о спелео-археологических исследованиях Варязских пещер Киево-Печерской Свято Успенской лавры 1998 года’, *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*, вип. 27, спецвипуск 10: *Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври*, К., 2012, рис. 2, с. 82.

²¹ ‘Звіт про спелео-археологічні дослідження варязьких печер Києво-Печерської Свято Успенської Лаври. 1999 рік’, *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*, вип. 27, спецвипуск 10: *Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври*, К., 2012, с. 106–107.

²² *Ibid.*, с. 113, мал. 1.

Мал. 11. Зведений план Варязьких та Дальніх печер Київської лаври

Вперед – схід – ранок – весна
Праворуч – південь – день – літо
Назад – захід – вечір – осінь
Ліворуч – північ – ніч – зима.

“Добрими” напрямками були схід і південь, поганими – захід і північ. Тому починати орієнтацію з “поганого”, північного боку, було неправильно, погано. Висхідним напрямком у слов’ян, як і у багатьох інших народів північної півкулі, був схід, звідки починався день. Недобрим був і рух з півночі на південь, проти ходу сонця: символіка правого та лівого мала величезне значення. Тож, рух посолонь, який відбувався за годинниковою стрілкою, мислився рухом справа наліво (“на ліву руку”): зі сходу на захід та з півдня на північ.

Пошанування сонця було важливою частиною світосприйняття слов’ян. Сонце особливо шанували у двох святах – Купали та Коляди, пристосованих за часом до найважливіших астрономічних подій – сонцестоянь, які в Русі називалися сонцеворотом. Купальські дні були пов’язані з літнім сонцестоянням, а Коляда святкувалася під час зимового повороту сонця. З прийняттям християнства, коли нова релігія адаптувала деякі язичницькі обряди та звичаї, купальські дні були співвіднесені з пам’яттю Йоанна Хрестителя, а Коляда – з різдвяними святками. Як на Коляду, так і на Купалу були обов’язковими різноманітні пісні, ігри та танці, з яких особливо слід відзначити хороводи – рух, який відбувається по колу – “посолонь”, тобто у напрямку добового шляху сонця.

Відзначимо, що згідно з прадавніми віруваннями, завдяки руху по колу утворювався сакральний простір. Так, садиба, українською – “обійстя”, дослівно означає “місце, яке обходять навколо”. Існує гіпотеза, що в праслов’янську епоху поселення будували по колу, звідки й пішло реконструйоване значення старослов’янського слова *объщь*, як “круглий”, або водночас “Космос”. Крім того, у всіх слов’ян зафіксований звичай оборювання поселення магічним колом як засіб відмежування від зла²³.

Традиція прокопувати печери саме посолонь (за рухом сонця) могла мати ще місцеве язичницьке коріння, але ідейна її складова була трансформована у відповідності до християнства. Цікавим прикладом є печерна група в районі Смородинського узвозу середньо-

²³ М. В. Попович, *Нарис історії культури України*, К., 1998, с. 34.

вічного Києва у схилах Кирилівського Яру та Реп'якового Яру (район сучасних Смородинського та Подільського узвозів). Як зазначає відомий дослідник київських печер Т. Бобровський: “За стародавніми переказами, у цій місцевості розташовувалась так зв. «Змієва печера» – помешкання легендарного Змія з давньоруської білини про Добриню Микитича та пізнішої народної казки про Кирила Кожум'яка”²⁴. Спираючись на дослідження цих печер у XIX–XX ст., Т. Бобровський пише, що декілька з них мали подібне планування. Зокрема, одна печера – 50 метрів у довжину, мала конфігурацію у вигляді “двох обертів велетенського равлика”. А подібна до неї печера – 36-ти метрова галерея, мала відгалуження з характерними “гвинтоподібними зворотами праворуч”. Питання про датування цих київських печер досі лишається відкритим. Печери відносять як до доби неоліту (через знахідки того часу), так і до більш пізніх – середньовічних часів²⁵.

Як думаємо, ці печери, які мають дуже давнє походження, могли використовувати протягом багатьох століть. Вони, відобразили певні місцеві ще язичницькі традиції прокопування печер по колу (по спіралі) та посолонь. Ці традиції, вочевидь, ґрунтувалися на прадавніх уявленнях людства, згідно з якими коловий рух (рух по спіралі) відображає рух сонця по небу і взагалі – принцип розгортання Всесвіту. Причому, цей рух мав колосальне сакральне значення “переходу” з проявленого світу у світ духовний і містив у собі ідею воскресіння.

Чудовим прикладом такого бачення є “чарівний пагорб” у Нью Грейндж – самому серці Ірландії. Це стародавнє мегалітичне курганне поховання, збудоване людьми приблизно 5000 років тому, в епоху неоліту (кам'яну добу). У давні часи цей величезний курган з землі та каменів у вигляді напівсфери діаметром 85 метрів та висотою 11 метрів був покритий землею та білою кварцовою галькою. До входу всередину кургану вела 30-ти метрова доріжка. Стіни Нью Грейнджа, як і камінь біля входу, і вівтарний камінь у внутрішній кімнаті прикрашені узорами з кіл та спіралей. У XVIII ст. англійський дослідник Чарлз Валлансі назвав Нью Грейндж “Печерою сонця” – протягом п'яти тисячоліть і досі тут у суцільній темряві народжується Світло. “Лоно Матері-Землі приймає у себе світло Отця-Сонця. У найкоротші дні зимового сонцестояння з 19 по 23 грудня на світанку

²⁴ Т. А. Бобровський, *Op. cit.*, с. 72.

²⁵ *Ibid.*

крізь невеликий вхідний отвір сонячний промінь потрапляє у курган. Він прямує вузьким підземним 12-ти метровим коридором і досягає внутрішньої кімнати. Сонячні промені лише на 14–21 хвилину вихоплюють із темряви вівтарний камінь з потрійною спіраллю”²⁶.

Як вважають, Нью Грейндж був храмом сонця, який суттєво розширює наші знання про прадавні вірування людей. Як і багато інших храмів, він має форму кола. “Внутрішні ніші, розташовані по боках підземного коридору, утворюють хрестоподібну фігуру. А коло з вписаним у нього хрестом – це давній символ прояву Божественного у світі, у тому числі – і пір року, подорожей сонця чотирма важливими точками – днями весіннього та осіннього рівнодень, зимового та літнього сонцестоянь. Коло – символ Божественного вічного, безкінечного. Хід же земної історії висловлює не коло, а спіраль. Це давній знак плинного Часу, символ Переходу. Кожний виток спіралі – кінець одного циклу, і водночас, настання іншого. Спіраль – символ розвитку циклічних форм життя. Загадкова потрійна спіраль – символ постійного відродження життя у Вічному, це минуле, сьогодення та майбутнє чи народження, життя, смерть і нове народження. Душа людини так само проходить крізь цикли смерті та відродження, тому у всіх культурах були ритуали, пов’язані з відродженням душі або в іншому світі, чи в цьому світі, але на новому, більш високому рівні свідомості... А відроджуватися душа може відгукуючись, слідуючи прикладу самого верховного божества – сонця, яке дає не лише закони життя, але робить можливим саме Життя на землі. Колись давно люди усвідомлювали себе частиною єдиного світу, видимого та невидимого, і їм дуже важливо було жити у злагоді, єдності з законами, ритмами та циклами всесвіту”²⁷.

Безумовно, формування комплексу печер Київської лаври було орієнтовано на християнську, а не на язичницьку традицію. У традиції Церкви, що в трансформованому вигляді увібрала в себе архаїчні обрядові релікти, великого значення надано напрямкові літургійного руху, причому цей рух також пов’язаний з сонячним, тільки сонце ототожнене тут із Сонцем Правди – Христом. Прокопування печер за сонцем може бути співвіднесене і з літургійним рухом на Великдень, який за давньою традицією Церкви відбувався саме посолонь.

²⁶ ‘Нью Грейндж. Пещера Солнца’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.manwb.ru/articles/soul_rest/continents/newgrainge.

²⁷ *Ibid.*

За давніми уявленнями, рух за сонцем у церкві на Великдень уособлював Воскресіння Спасителя. Так, архієпископи Геннадій та Вассіан на підтримку давньої традиції говорили, що оскільки Христос є “Сонце Праведне”, необхідно ходити посолонь, тобто разом з Христом, а не проти Нього: «Солнце праведное Христос на ада наступи и смерть связа и души свободы (мається на увазі Зішестя в пекло, яке зображується на іконах Воскресіння Спасителя), и того ради... исходят (тобто здійснюють хресний хід по сонцю) на Пасху, то же прообразуют на утрени (мається на увазі обхід храму по сонцю з кадиллом на поліелеї під час недільних тропарів)”. Це можна розуміти таким чином: Христос – Сонце Праведне, і коли ми на Великдень святкуємо Його Воскресіння, то символізуємо це ходінням разом із сонцем. У руській учительній літературі можна зустріти думку про те, що коли Христос воскрес, сонце, не заходячи, стояло тиждень. Ця думка відповідає літургійній практиці, оскільки на великодньому тижні кожен день правиться як недільний. Це означає, що сонце у цей день сходить та не заходить, воно являється та не зникає. Великодня служба відповідає сприйняттю Христа як Сонця, яке не заходить²⁸, що є духовним еквівалентом природного сонцестояння, яке з архаїчних часів мало найбільшу серед усіх річних свят пошану у слов’ян.

Асоціація Христа з сонцем і Воскресіння Христового з появою сонця відображена у піснеспівах Страсного тижня. Так, на ранковій службі у Велику суботу співається: “Заходиши под землю, Спасе, Солнце Правды; тем же рождшая ты Луна печальми оскудевает, вида твоего лишаема”. Цьому піснеспіву передуює текст, що співається на повечір’ї у Велику п’ятницю: “Сонце незаходяй, Боже превечный и Творче всех тварей, Господи, како терпиши на кресте, Чистая плачучи глаголаше”²⁹. У слові Кирила Турівського “Про зняття тіла Христового з хреста” читаємо: “Вопяше же Йосиф, глаголя сиче: Сонце незаходяй, Христе, творче всех и тварем Господи! Како пречистем прикоснуса теле твоем, непрекосновенну ти сущу небесным силам, служащим ти страшно!”³⁰. Отже бачимо, що смерть Христа ототож-

²⁸ Б. А. Успенский, “Хожделение посолонь” и структура сакрального пространства в Московской Руси, *Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси*, Москва, 2006, с. 547.

²⁹ Ф. БУСЛАЕВ, *Исторические очерки русской народной словесности и искусства*, Санкт-Петербург, 1861, т. II, с. 124.

³⁰ И. П. ЕРЕМИН, *Литературное наследие Кирилла Туровского*, Berkeley, 1989, с. 68.

нена з заходженням “Сонця Незаходимого” і, відповідно, Його Воскресіння – зі сходженням сонця. Таке сприйняття відобразилося у Великодній процесії, коли Воскресіння Христа святкували ходінням за сонцем – *разом з Христом та услід за Ним*.

У відповідності з цим баченням, сучасні старообрядці пояснюють ходіння в Церкві за сонцем таким чином: “...ходіння під час хресного ходу за сонцем має нагадувати віруючим земне життя Господа нашого Ісуса Христа, коли Він ходив по землі, у супроводі апостолів та народу, що слідував за Ним. У той час, як усі противники Його, що Його розіп’яли потім, зазвичай виходили назустріч. Коли ми прямуємо до західних дверей – це має нагадувати нам ветхозавітні пророцтва про Христа, немов би у сутінках вечора; коли досягаємо північної частини храму – опівночі – це таємниче Його народження від Діви Марії і надвічне – від Отця без Матері; на східному боці храму, навпроти вітваря – це нагадує нам, немов би ранок – Його життя на землі; а південь – опівдні – Його євангельську проповідь; потім знову захід, немов би вечір – Його страждання та смерть, а північ – Його зішестя в пекло; схід – ранок, вивільнення душ, що чекали на Його пришествя. Йдучи за хресним ходом під сінню хреста та священних хоругв, ми і маємо уявляти собі ходіння Христа на землі і у слід Його – послідовників Його вчення; а це все наводить на роздуми про наслідування святим апостолам і всім подвижникам та мученикам, які прийняли пошану та вінці небесні за неуклінне наслідування Христу. Зрозуміло, що вороги Христа – фарисеї та книжники – не йшли за Ним, а завжди проти Нього. Ось чому і символічно ходіння у хресних ходах має нагадувати християнам про наслідування учням Христа, а не Його ворогам. Тому ми ходимо не проти Сонця – Христа, а по сонцю, тобто за Христом”³¹. Звертаємо особливу увагу, що надсвітлові події Різдва Христового та Його Воскресіння співвіднесені тут з північчю та заходом, і про зміст такого бачення ми докладно розповімо далі.

Життя ченця є “ходінням услід за Христом”, що є еквівалентом смерті для світу. Печера, що прокопується та існує як “шлях Христа”, несе в собі ідею буквального вмирання для світу та Воскресіння для духовного життя. На наше переконання, прокопування основного лабіринту найдавніших Варязьких та Дальніх печер Лаври у напрямку

³¹ ‘Крестный ход’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://forum.katolik.ru/lofiversion/index.php/t981.html>.

схід-захід у символічному плані втілювало думку “шляху Христа”, адже “Сонце Правди” – Христос прийшов зі сходу, та просвітив весь світ аж до Заходу. Цей шлях (шлях Христа та печерних аскетів) є справжнім подвигом, сповненням великих труднощів та скорботи. Подібне бачення прп. Нестор Літописець втілює у Житії прп. Феодосія Печерського. У цьому творі прихід святого зі сходу (з Курська) порівнюється з приходом Христа у світ: “Бысть же родительма блаженнаго преселитися въ инъ градъ, глаголемый Курескъ, князю тако повелѣвшу, паче же реку, и Богу сице изволившу, да и тамо добляго отрока житіє просіяеть, намъ же, яко же есть лѣпо, *от вьстока* деньница изыде, събираючи окрест себе и ины многы звѣзды, ожидающе солнца праведнаго, Христа Бога, и глаголюще: се аз, владыко, и дѣти, яже въспитахъ духовнымъ твоимъ брашномъ...”³².

Якщо схід за середньовіччя уособлював царину світла, “країну живих”, місце райської насолоди, то захід, навпаки, сприймали країною вмираючого сонця. Це місце вічного притулку мертвих, які чекають на Воскресіння та суд. Таким захід уявлявся у давніх народів, а згодом і у християнській Церкві. Вище ми вже говорили про те, що місце пекла на середньовічних мапах розташовувалося саме на заході. Недарма в Єрусалимі на заході від гори Сіон бере початок вузька долина “Синів Енномових” чи знаменита “геєна вогняна”, яка слугувала образом місця вічних страждань – пекла. Вузька, глибока та похмура геєна починалася на південному заході від Сіону, оточувала всю західну частину Єрусалима, слугуючи місцем поховання, чи за словами пророка Єремії “місцем багатьох гробів”. Вони є поховальними склепами-печерами, подібними до киево-печерських “крипт”.

Починаючись на заході Єрусалима, ця “долина смерті” простягалася в далечінь до берегів Мертвого (Содомського) моря, яке нагадувало про прокляті Богом міста – Содом та Гоморру, що провалилися у глибини пекла, та про людей, яких поглинуло сіркове полум’я пекельного вогню. Тому, за Євангелієм, Христос цю долину представляв як образ мороку, скорботи та пекельних страждань. На заході від Єрусалима, поблизу геєни – на горі Голгофі, Спаситель був розп’ятий – зійшов у пекло та звільнив звідти душі людей, що утримувалися там, починаючи з часів Адама та Єви.

³² Д. І. АБРАМОВИЧ, *Ор. cit.*, с. 22–23.

Знаменно, що сам хресний шлях Спасителя також пролягав із сходу на захід. Процесія, що з давніх часів відтворює цю подію, відбувається у велику п'ятницю в Єрусалимі; вона є складовою частиною богослужіння Страстей Христових, яке включає в себе Несення хреста з кульмінацією – Розп'яттям. Починається хресний хід на сході з Преторії, де Спаситель перебував у заточенні, і прямує на захід до Голгофи.

Ось як описав Преторію ігумен Даниїл: "...есть место, пойдучи мало к востоку лицъ, Преторь глаголемый: идѣже воиномъ предаша Иисуса и приведоша его къ Пилату, и ту умы Пилатъ руце свои, и рекъ Пилатъ: «чисть есмь от крови сего праведника, и бивъ Иисуса, предасть воином, да распнуть его. Ту есть темница людская: из той темницы изведе Ангел Апостола Петра ношью...»"³³. Преторія, як і більшість святих місць у Палестині, є печерою із вирубленими "лавами", які нагадують лежанки "крипт" лаврських підземель. Тож, хресний шлях Спасителя, так само, як аскеза преподобних Отців Печерських, співвідноситься з печерою – місцем скорботним та темним.

Хресний шлях Христа зі сходу на захід оспіваний Отцями Церкви. Наприклад, св. Григорій Двоєслов, пояснюючи слова 67 псалму: "Воспойте Богу, возшедшему на запады, Господь имя Ему", говорить: "Он возшел на запады, когда поправ смерть воскресением"³⁴. Таким чином, і преподобні Отці Печерські, прокопуючи підземні лабіринти, наче прямували услід за Христом – зі сходу на захід, попираючи смерть Воскресінням. Саме завдяки цьому подвигу освячувалася територія новонародженого монастиря, коліскою якого були печери. Темрява та могила перетворювалися на вітар та Рай. Так само, як ганебне місце страти Спасителя – гора Голгофа перетворилася на найсвятіше місце на землі. Прокопування печер у напрямку руху сонця ще і ще раз підкреслювало їхню великодню (смерть Христа та Його Воскресіння) символіку. Створюючись як Свята Гора Голгофа, Грiб Господній – центр світу – "пуп землі", вони ставали реальним простором Воскресіння Христового, сакральним місцем вічного Спасіння.

³³ *Путешествия русских людей по Святой Земле, часть 1: Путешествие игумена Даниила по святым местам в начале XII-го столетия. Книга, глаголемая странник*, Санкт-Петербург, 1839, с. 38.

³⁴ *Беседа на прор. Иезекииля иже во святых отца нашего Григория Двоеслова, в двух книгах, переведенная с латинского языка на русский архимандритом Климентом*, Казань, 1863, кн. 1, с. 21.

Водночас, прокопування печер було фактичним “накладенням хреста” на землю, що усвідомлювали як її освячення. Рух посолонь, який співвідносили з рухом сонця (із сходу на захід), створював просторовий хрест-свастику із загнутими за годинниковою стрілкою кінцями. Саме така правостороння свастика є солярним знаком, оскільки лівостороння здавна означає рух Землі навколо сонця³⁵.

На Русі одним з імен свастики було “ярга”. Свастику використовували в обрядах та будівництві, у домотканому виробництві: витинанках на одязі, на килимах, нею прикрашали домашнє начиння. Вона була наявна і на іконах. У християнстві цей знак трактувався як “гаммадіон”, тобто хрест, утворений чотирма грецькими літерами “гамма”. До кінця середньовіччя гамматичний хрест був однією з емблем Христа. Вже перші християни зображали його у римських катакомбах. Орнамент з гамматичних хрестів прикрашає склепіння храму Хосіос Лукас у Греції (перша чверть XI ст.), вівтарну апсиду Софії Київської (також перша чверть XI ст.) (мал. 12), стіни храму св. Георгія в Курбіново (XII ст.), західну стіну храму Кахріє Джамі у Константинополі (поч. XIV ст.), архієрейське облачення візантійського періоду та чисельні фрески на Балканах.

Зображення гамматичного хреста у храмах відповідає його глибокому сакральному значенню. Оскільки у візантійській та руській буквеній цифірі літера “гамма” – це число “3”, відповідно чотири гамми, з яких утворено хрест, складають число “12” – символ Небесного Єрусалима.

Гамматичний хрест здавна співвідноситься з ветхозавітним жертovníком, який є прообразом вівтаря християнського храму³⁶. Так, у чотирьох кутах ветхозавітного жертovníка були встановлені роги, що помазувалися жертвонною кров’ю, яка прообразовувала Кров Христа. Отже, не випадково гамматичні хрести зображені саме у вівтарній частині Софії Київської, причому над “Святительським чином”, адже вони втілюють літургійну символіку.

У плані розуміння ієротопічної концепції печер Київської лаври, хрест – гаммадіон, яким вони є у містичному сенсі, міг спів-

³⁵ ‘Свастика’. Википедия. Свободная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ru.wikipedia.org/wiki>.

³⁶ “Пойми время”. Крест “гамматический”, на Западе “сгux gammata”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ic.-xc-nika.ru/texts/2008/may/frame_n186.html.

Мал. 12. Гаматичні хрести у вівтарі Софії Київської.
Перша чверть XI ст.

відносити печери з Небесним Єрусалимом та означати літургійний чинник їхнього створення.

Висловимо припущення, що копання печер зі сходу на захід усвідомлювали, як накладення хресного знамення справа наліво, тобто так само, як воно здійснюється у Православній Церкві. Що у духовному сенсі могла означати така дія? “Рух зліва направо під час накреслення хреста, – пише Б. Успенський, – можна розуміти... як рух від мороку до світла, від гріха до спасіння, від тимчасового до вічного і т. д. Між тим, рух справа наліво можна розуміти як перемогу над дияволом (який перебуває, як вважають, біля лівого боку людини), як оголошення від зла і т. д... Як у тому, так і в другому випадках людина висловлює свою причетність до Бога, але при цьому в одному випадку роблять акцент на прагненні до Бога, а в іншому – на спасительній та очищувальній дії хресної сили, тобто Божественної енергії... Отже, в одному випадку має місце звернення людини до Бога, а в другому – звернення Бога до людини. У католиків, які хрестяться зліва направо, хресне знамення походить від нас (і звернено до Бога): людина є суб’єктом дії. У православних воно походить від Бога (і звернено до людини): людина є об’єктом дії... В одному випадку висловлене спілкування з Богом. В іншому – прилучення до Бога; в

одному випадку підкреслена направленість до Бога, в другому – перебування з Богом. В одному випадку людина, яка здійснює хресне знамення, символізує прагнення до спасіння, в другому людина, на яку покладається хрест, постає, як об'єкт спасіння (об'єкт спасительної дії хресного знамення), який відчуває дію Божественної благодаті. Інакше кажучи, в одному випадку висловлено шлях до спасіння, а в іншому – результат спасіння³⁷. Тож, прокопування печер Київської лаври посолонь, яке співвідносили з накладенням хресного знамення на людину, фактично було перемогою печерських подвижників над дияволом та огорожею їх від зла спасительною силою Хреста, прилученням аскетів до Бога та їхнім перебуванням з Богом.

Якщо наше припущення про принцип прокопування печер Київської лаври є вірним, то можна реконструювати і етапи створення Ближніх печер. Нині на плані ми бачимо, що їх давній лабіринт проходить з півдня на північ. На схід, тобто по праву руку, прямують відгалуження з криптами та церквами. Останні влаштовано виключно у східній стіні галерей. На захід, по ліву руку, прокопано велику звивисту галерею з похованнями – локулами. На північному сході цього комплексу видно ходи та приміщення, що лишилися від тих галерей, що існували тут у давнину, до того, як після 1240 р. тут трапилися численні обвали (мал. 3)³⁸.

У науці висловлено думку, що первісний вхід до Ближніх печер перебував не там, де він був влаштований пізніше – на півдні, а з боку Дніпра – на сході³⁹. Гадаємо, що східна ділянка печер і справді могла бути найранішою, оскільки саме у цій частині Ближніх печер існує давня традиція локалізувати келію прп. Антонія. До того ж, за результатами археологічних розвідок, у північній частині комплексу розташовувалася зруйнована обвалом руська печерна церква, з розписами мінеральними фарбами на материковій поверхні склепіння⁴⁰.

Відтак, за аналогією з Варязькими та Дальніми печерами, цю ділянку могли прокопувати “посолонь”, тобто зі сходу на захід; пра-

³⁷ Б. А. Успенский, *Крестное знамение и сакральное пространство. Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева направо*, Москва, 2004, с. 16–44.

³⁸ Т. А. Бобровський, *Op. cit.*, с. 53.

³⁹ *Ibid.*, с. 54.

⁴⁰ В. М. Колпакова, ‘Нове про лаврські печери’, *Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України*, Л., 1995, с. 47–49.

воруч перебували житлові приміщення та церкви, а ліворуч – поховальні споруди. Проте ця ділянка не була основною. Геологічні розвідки прилеглої наземної території показали, що шар піщаника, який потрапив сюди з печер внаслідок їхнього прокопування, є незначним. Можливо, це було викликано тим, що східна частина печер була призначена в основному для життя братії, а під час прокопування Ближніх печер вже утворився наземний монастир – кіновія, тобто печерних аскетів було небагато. Основна ж частина Ближніх печер була призначена для поховань і розпочиналася там, де і зараз – на півдні.

Симптоматично, що південне розташування входу до Ближніх печер також відповідає виявленому нами принципу розбудови сакрального простору печер “посолонь”. У даному випадку Ближні печери, так само як Дальні і Варязькі, копалися з півдня на північ, тож схід опинявся праворуч, а захід – ліворуч. Через це так само, як у храмі, найсвятіші місця Ближніх печер – їхні церкви, розташовувані на сході (по праву руку), а некрополь – на заході (по ліву руку). В основі структури печер, так само, як і в основі православного храму лежав хрест, що був утворений підземними галереями, прокопаними “посолонь”. Отже, поховання в печерах набули великого сакрального значення, такого ж, як поховання у храмі, структуру якого вони відображують.

Знаменно, що напрямок прокопування лаврських печер посолонь, чи за годинниковою стрілкою, відповідає напрямкові розгортання стінописного христологічного циклу у середньовічних православних храмах. На нашу думку, це можна пояснити тим, що печери створювалися як Свята Земля Палестина – місце життя втіленого Бога. У христологічних циклах храмів особливого значення надається подіям земного життя Спасителя, тобто Боговтіленню, яке лежить в основі Викуплення людства та створення Церкви. Центральними подіями Боговтілення є Благовіщення та Різдво Христове – свята, на честь яких створено найдавніші підземні храми Дальніх печер лаври.

Симптоматично, що на відміну від Софії Константинопольської, де підйом на хори здійснюється проти годинникової стрілки, підйом на хори Софії Київської відбувається посолонь. Думаємо, це можна пояснити тим, що знаменитий світський фресковий цикл на стінах веж, який ілюструє укладення династичного шлюбу князя Володимира і візантійської принцеси Анни (ця подія поклала початок хрещенню Русі), читається “як книга” – за годинниковою стрілкою,

так само, як і підкупольний христологічний цикл храму. У такий спосіб подія хрещення Володимира Святославича та Русі була “вписана” в контекст Священної історії.

Попри всі висловлені нами міркування щодо ідейних змістів дії копання печер Київської лаври посолонь, дуже цікавим є їхній напрямок не лише зі сходу на захід, а й саме на північ. Такий вектор розгортання підземель притаманний всім трьом комплексам – Варязьким, Ближнім та Дальнім печерам, а особливо наочним він є у Ближніх печерах, які здебільшого використовували для поховання, а не для життя ченців.

Цікаву інформацію, яка могла б пролити світло на питання причини північного напрямку прокопування лаврських печер ми несподівано знайшли у відомого французького філософа, автора праць з метафізики традиціоналізму, символізму та ініціації – Рене Генона. У своїй книзі “Символи священної науки” цей автор досліджує давні уявлення людства про сонячні та зіркові (полярні) цикли, яким за Середньовіччя надавали величезного значення. Як показав Р. Генон, у давніх традиціях під час посвячення у малі та великі містерії мало місце злиття солярних та полярних циклів, накладення їх один на одного⁴¹.

Такою малою та, згодом, великою містерією була розтягнена у часі дія освячення-обоження преподобних Отців Печерських у процесі їхнього “входу” до печери, далі – її копання, аж до влаштування підземних церков та келій. Саме в келії, яку влаштував для себе подвижник наприкінці процесу копання печерного коридору, припинялася його важка фізична праця, та починалося “споглядання Бога”, що, згідно з традицією ісихазму, відповідає обоженому стану людини. У духовному сенсі, подвижник виходив із темряви печери до Божественного світла, з’єднувався з Богом. Цей стан можна ототожнити з прадавнім вченням про “вихід з ініціатичної печери”, який розглядали як вихід з проявленого світу, або з космосу – до Бога. Згідно з давньою ведичною традицією, цей вихід має здійснюватися крізь отвір, розташований у склепінні, і навіть безпосередньо крізь його зеніт. Ці “верхні двері”, які традиційно називали “втулкою сонця”, а також “космічним оком”, у людському тілі співвідносяться з тім’ям, а на зоряному небі – з Полярною зіркою⁴². Як відомо, це світило вказує на північ, тож у

⁴¹ ГЕНОН РЕНЕ, ‘Символи священної науки. Традиционная символика и некоторые из ее всеобщих применений’, глава 35. ‘Врата солнцестояния’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.litmir.me/br/?b=92185>.

⁴² ГЕНОН РЕНЕ. ‘Символи священної науки...’ глава 34: ‘Выход из пещеры’.

цьому контексті зрозуміло, чому печери Київської лаври копали у північному напрямку: саме північ сприймали тим місцем, де перебуває “вихід” поза межі проявленого світу – до Бога. Знаменно, що входи до всіх найдавніших келій Варязьких печер, розташовані саме на півночі. Причому, вхід до келії має вигляд невеликого коридору (своєрідних “воріт”), що відділяє келію від печерної галереї.

Відповідно, протилежним виходові має бути вхід, який перебуває на півдні. Цим, як думаємо, можна пояснити не лише напрямок прокопування печер з півдня на північ, а й те, що перші печери – Варязькі є найпівденнішими, а останні печери – Ближні є найпівнічнішими. І взагалі розвиток Києво-Печерського монастиря відбувається з півдня на північ, аж до розбудови на північному пагорбі монастиря з його головним храмом – Успенським собором, або Великою Печерською церквою. Звісно, цьому були й суто прагматичні причини, проте, цей факт не перекреслює символічного значення процесу розбудови Києво-Печерського монастиря, який, вочевидь, сприймали підйомом на гору, або по-слов’янськи “восхождением горе”. Гора у цьому випадку символізувала Бога та Пресвяту Богородицю.

Отже, шлях до Бога уявляли як підняття, або “сходження на Гору” вертикальною віссю (“Ліствицею”), що єднає два полюси – південь (вхід, низ) та північ (вихід, верх, зеніт). Під час переходу від солярної символіки до полярної цю вісь проектували на зодіакальну площину. У річному циклі півночі та півдню відповідає час зимового та літнього сонцестоянь. А це означає, що вісь, яка єднає південь та північ, у річному циклі відповідає двом сонцестоянням. Як відзначає Р. Генон, “Сонцестояння справді є тим, що можна було б назвати полюсами року; і ці полюси світу часу, якщо можна так висловитися, заміщують тут, через реальну, а зовсім не довільну відповідність, полюси просторового світу”⁴³.

Р. Генон акцентує на тому, що поняття про “двоє воріт сонцестояння” чітко простежується у більшості традицій. Причому, вхідні ворота іноді позначаються як “ворота людей”, “вхід” якими є посвяченням у “малі містерії”, коли посвячуваний ще не долає людського стану. Цим воротам в ісихазмі відповідають початкові та середні ступені духовного сходження подвижника. У сакральному просторі печер Київської лаври – це вхід до печери та її коридор. Ворота ж ви-

⁴³ Генон Рене. ‘Символы священной науки...’ глава 34: ‘Выход из пещеры’.

ходу, навпаки, називаються “воротами богів”, ними відбувається посвячення у великі містерії, та досягнення виходу поза межі проявленого світу – до Бога. Цим воротам в ісихазмі відповідає найвищий духовний рівень, коли подвижник входить у стан “споглядання Бога-Трійці”, себто обожується. У печерах Київської лаври цим “воротам” відповідає вхід до підземної келії, розташований саме на півночі.

Важливим є те, що перші ворота – “ворота людей”, або “ворота входу”, які відповідають півдню та літньому сонцестоянню, водночас перебувають у зодіакальному знаку Рака. Другі ж ворота – “ворота богів”, або “ворота виходу”, які відповідають півночі та зимовому сонцестоянню, перебувають у зодіакальному знаку Козерога. Згідно давній ведійській традиції, зодіакальний знак Козерога є вершиною світу (перебуває посеред неба), а знак Рака – його долівкою, і навіть світом підземним.

Як зазначає Р. Генон, тут “...мова йде про традиційне знання, яке торкається реальності ініціатичного порядку, котра через свій традиційний характер, не має і не може мати жодного хронологічно визначеного джерела... Це – традиційне вчення, яке постійно передавалося у століттях...”⁴⁴. Наприклад, згідно з піфагорійцем Нуменіосом, існує двоє воріт: воротами Рака відбувається падіння душ на землю, а воротами Козерога – сходження душ в ефір⁴⁵.

Ця традиція “двох воріт сонцестояння” є притаманною не лише грекам, а й латинянам, у яких вона була тісно пов’язана з символікою Януса. Янус є той, хто відчиняє і зачиняє ворота річного циклу. Ці ворота є нічим іншим, як воротами зимового та літнього сонцестоянь, пов’язаних з іменами двох Іванів (Янів): зимового – Йоанна Бого-слова, близького до Різдва Христового, та літнього – Йоанна Хрестителя (Івана Купала)⁴⁶.

Подібне бачення було характерним і для русичів. Зокрема, у дуже популярному на Русі “Шостодневі” читаємо про те, що “...на небесах є чотири місця під загальною назвою «кентри», себто точки, кожна з яких має своє особливе ім’я. Одна з них називається «часоблюдець» (схід), друга «захід», є ще одна, що *перебуває посеред неба* [у зеніті] і друга, з *протилежного боку неба, протилежна їй, що про-*

⁴⁴ ГЕНОН РЕНЕ. ‘Символы священной науки...’ глава 36. ‘Символика Зодиака у пифагорейцев’.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, глава 37. ‘Янус и символика солнцестояния’.

ходить під землею. Астрологи сприймають за одну з частин гороскопа один знак зодіаку. Як ми сказали би, наводячи приклад, це буде Кріос, що означає Овен, посеред неба перебуває Егокера, тобто Козерог, на заході – Зигу, тобто Ваги, з протилежного [зенітові] боку перебуває Каркин, що називається Раком⁴⁷. Як бачимо, у “Шостодневі” знак Козерога перебуває “посеред неба”, а знак Рака – на протилежному йому боці – “під землею”. Знакові Козерога відповідає знак Овна (весіннє рівнодення – схід), а знакові Рака – знак Вагів (осіннє рівнодення захід).

Для того, аби зрозуміти, чому це так, потрібно згадати про ділення річного циклу на дві половини – “висхідну” та “спадну”. Перша – це період руху сонця до півночі, який йде від зимового сонцестояння до літнього; друга – це період руху сонця на південь, який йде від літнього сонцестояння до зимового.

Це бачення річного полярного та сонячного циклів накладалося на денний полярний та сонячний цикли. Так, протягом дня висхідною його половиною є період від опівночі до полудня, а спадною – час від полудня до опівночі. Опівніч відповідає зимі та півночі, полудень – літу та півдню, ранок відповідає весні та сходу (стороні сходу сонця), вечір – заходу сонця (осені) та заходу (стороні заходу сонця). Таким чином, фази дня, як і фази місяця у скороченому масштабі відтворюють фази року. Згідно з християнською символікою, Різдво Христове має місце не лише у зимове сонцестояння, але також і опівночі. Воно, таким чином, перебуває у подвійному співвідношенні з “воротами богів”, які розташовані на півночі (Полярна зірка), у зодіакальному знаку Козерога і відповідають часу зимового сонцестояння. Саме у цьому напрямку і прокопували печери Київської лаври, адже Різдво Христове – Боговтілення, яке відбувається у час зимового сонцестояння, згідно з вірою Церкви, є “воротами Спасіння”, якими людина досягає обоження.

Копання печер не лише з півдня на північ, але й зі сходу на захід, також можна розуміти у цьому ключі. Важливим є і те, що в давнину північ співвідносили з заходом, а схід – з півднем. Так, саме до сходячого сонця, до якого повертаються обличчям, відноситься

⁴⁷ Г. С. БРАНКОВА, Р. А. СИМОНОВ, ‘Астрология в древнерусских списках “Шестоднева” Иоанна Болгарского’, *Философия и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли*, Москва (Наука), 2000, с. 81.

санскритське визначення півдня словом “дакшна”, чи “правий бік”. Тож, саме рухаючись у напрямку до Полярної зірки, тобто на північ, схід опиняється з правого боку, як йому і належить⁴⁸.

Після всього сказаного виникає закономірне запитання: у печерах не видно ані сонця, ані Полярної зірки, то чому ж саме на світила були орієнтовані печери? Відповідь, знову ж таки – у прадавніх традиціях людства, які своєрідно переломилися у християнстві і найглибше – у Православній традиції ісихазму, яку практикує православне чернецтво. Справа у тому, що з давніх давен у людей існувало уявлення про реальне – видиме та духовне, невидиме звичайними очима сонце. Так, здавна вважали, що “кульмінація” видимого сонця припадає на південь, тоді як “кульмінація” “духовного сонця” має місце саме опівночі – коли темрява найбільша (так само, як у печері). Ось чому говорять, що посвячені у “великі містерії” давнини “споглядали сонце опівночі”. З цієї точки зору, ніч уособлює вже не відсутність чи недостачу світла, але його стан непрояву, що відповідає вищому значенню морока, або чорного кольору, як символу непрояву⁴⁹. Згідно з традицією ісихазму – це той “морок Богослов’я”, в який входить подвижник на найвищих щаблях духовного розвитку, пройшовши крізь двоє воріт посвячення.

Аби не бути голослівними, наведемо вчення про два сонця та про двоє воріт Раю, великих ісихастів – Симеона Нового Богослова (949–1022) та його учня – прп. Никити Стифата (1005–1090). Вони жили у період заснування і первісної історії Києво-Печерського монастиря. Обидва святих були ченцями константинопольського Студійського монастиря, який мав значний вплив на Києво-Печерську обитель⁵⁰. Якщо прп. Никита творив свій подвиг у Студійській обителі протягом всього життя, то прп. Симеон перебував там лише на початку свого чернечого шляху. Вигнаний звідти з причини нерозуміння студійськими ченцями висоти його духовного подвигу, прп. Симеон довгий час (980–1005) був ігуменом монастиря св. Маманта. Саме там до святого прийшла відомість⁵¹. Знаменно, що ця обитель

⁴⁸ Генон РЕНЕ, ‘Символи священной науки...’ глава 35: ‘Врата солнцестояния’.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ А. М. ПЕНТКОВСКИЙ, *Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси*, Москва, 2001.

⁵¹ Василий (Кривошеин), архиепископ, *Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022)*, Нижний Новгород, 1996, с. 30–48.

мала для русичів особливе значення. Судячи з повідомлень “Повісті врем’яних літ”, монастир та церква св. Мамаи чи Маманта була обов’язковим пунктом зібрання, організації і навіть перевірки русичів перед їхнім входом у Константинополь. Саме в цьому монастирі перед тим, як вступити у Царград, зупинялися руські купці. Звідси, згідно русько-візантійських договорів 907 та 945 рр., русичів групами по 50 осіб у супроводі “царева мужа” вводили у столицю Візантійської імперії⁵². Не виключено, що вчення прпп. Симеона Нового Богослова та Никити Стифата про два сонця та про двоє воріт Раю було відоме на Русі, і у Києво-Печерському монастирі, зокрема.

Говорячи про два сонця – природне та духовне, прп. Симеон Новий Богослов зазначає: “Бог від початку створив два світи – видимий та невидимий. . . У двох світах, відповідно, сяють два сонця – одне чуттєве, а інше – мислене. І чим для видимого та чуттєвого є сонце, тим самим для невидимого та мисленого є Бог, тому що Він є і зветься Сонцем правди. Ось чому, відповідно до цього, [існує] два сонця – одне чуттєве і одне мислене, як і два світи. . . Один з двох світів, тобто чуттєвий, і те, що в ньому, освітлюється цим чуттєвим та видимим сонцем; інший, тобто розумовий, і те, що в ньому, освітлюється мисленим Сонцем правди. Отже, чуттєве освітлюється чуттєвим, а мислене – мисленим, окремо одне від одного, абсолютно не маючи одне з одним жодного єднання чи знакомства чи спілкування – ані мислене з чуттєвим, ані чуттєве з мисленим”⁵³. Виходячи з вчення прп. Симеона Нового Богослова, чим вище людина піднімається у своєму духовному сходженні, тим менше вона звертає увагу на сонце чуттєве, і тим сильніше сяє для неї сонце мислене – Бог. Так само, заглиблюючись у темряву печери – подалі від сонця чуттєвого, подвижник мірою свого духовного вдосконалення все більше осяюється Сонцем правди – Христом.

З вченням прп. Симеона Нового Богослова про два світи і про два сонця перегукується вчення про двоє врат Раю учня та послідовника прп. Симеона – прп. Никити Стифата. Цей святий у своєму трактаті “Про Рай” розрізняє двоє воріт, перші з яких ведуть у Царство Небесне, а другі – у Царство Боже. До визначення двох воріт Раю прп. Никита Стифат звертається двічі, в главах 30–33 та главах 49–

⁵² Полное собрание русских летописей, т. 2. *Ипатьевская летопись*, Москва, 2001, стлб. 22, 37.

⁵³ *Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Стифат. Аскетические сочинения в новых переводах*, Санкт-Петербург, 2011, с. 43.

55⁵⁴. Перші ворота, згідно з Никитою, – це “божественне смирення”, і розташовані вони на заході. Другі ворота розташовані на сході, вони – “досконала любов”, яка тих, що проходить ними, виводить в “уділи Царства Божого”. Згідно з прп. Никитою, за першими воротами перебуває Царство Небесне, “запашний рай Церкви Його (Бога – Авт.)”. У контексті вчення прп. Никити, тут можна здобути простір для “практичної філософії”, яка означає аскетичну практику “умного чернечого ділання”. На цій “рівнині практичної філософії”, у просторі Рая Царства Небесного насаджені два дерева: Древо Життя та Древо Знання. Древо Життя дає плоди містичного богослов’я, а Древо Знання дає плоди споглядання⁵⁵.

У традиції ісихазму – це “морок богослов’я”, в яке входить подвижник, що досяг духовної досконалості. Саме цей “морок” уособлює печера, яка не лише є темною сама по собі, а й яку копають, наче доводячи до найбільшої темряви подалі від входу, відкритого на схід сонця. Цей напрямок прокопування печери у морок (у земному плані), водночас є напрямком до Божественного світла (у плані духовному), він йде на північ – до зимового сонцестояння, коли відбувається найсвітліша подія всієї земної історії – Різдво Христове.

Як думаємо, вхід у печеру та північно-західний вектор її прокопування можна порівняти з входом у перші ворота, що перебувають на заході. Копаючи печеру, подвижник наче досягає цих західних воріт і входить ними: це ворота смирення та важкого духовного подвигу, що виводять людину до Царства Небесного. Тоді як вхід у келію (церкву) та перебування у стані споглядання Бога можна порівняти з проходженням других воріт – “Божественної любові”, що перебувають на сході та виводять людину до Царства Божого.

Цікавим є ще один аспект, на який ми ще не звертали увагу. Прокопування печери зі сходу на захід та з півдня на північ – рух подвижника “услід за сонцем” і за Сонцем Праведним – Христом, є, фактично, його вмиранням для світу. Так само, сонце “вмирає”, рухаючись від літнього сонцестояння до зимового. Так само, Сонце Правди – Христос, жертвуючи Собою заради Спасіння світу, вмирає на Хресті. Але у печерах мало місце не лише вмирання подвижника,

⁵⁴ “Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://azbyka.ru/otechnik/Nikita_Stifat/traktat.

⁵⁵ *Ibid.*, глава 30–31.

а й його воскресіння для життя вічного. Цьому останньому періоду відповідало усамітнення аскета у підземній келії, де він, облишивши важкий тілесний подвиг прокопування печери, перебував у спогляданні Бога, у стані обоження. Особливого значення у цьому сенсі набували печерні церкви, де ідея споглядання Бога подвижником, що досяг духовного вдосконалення, набувала особливо глибокого звучання.

Згідно з логікою прокопування підземних галерей, найдавнішим храмом Дальніх печер Київської лаври була церква Різдва Христова, влаштована найближче до давнього входу в печери (мал. 2, № 9). Храм, де здійснюються Таїнства, є найважливішою спорудою монастиря і неможливо собі уявити, що церква була влаштована через довгий час після заснування печер. Присвята найпершого храму печер Різду Христовому відповідала всім виявленим нами вище змістам прокопування печер і значенню цієї надсвітлової події, що лежить в основі Боготілення. До того ж, така присвята співвідноситься з практикою прощі до Святої Землі, згідно з якою, Віфлеєм з печерою Різдва Христового був першим святим місцем, яке прочани відвідували після Єрусалима.

Так само, як Назарет з Благовіщенським сакральним комплексом розташовується на значній відстані від Єрусалима і є кінцевим пунктом християнської прощі, Благовіщенська церква Дальніх печер перебуває на значному віддаленні від давнього входу в підземелля.

У науці існує припущення, що Благовіщенська церква Дальніх печер була створена не раніше XV ст. Такий висновок зумовлений тим, що цей печерний храм має “неканонічну орієнтацію” – з півночі на південь, а також тим, що у стінах, прилеглих до Благовіщенської церкви печерних галерей, були зафіксовані поховання XV–XVIII ст.⁵⁶

Логіка таких висновків є абсолютно незрозумілою. Невідомо, чому “неканонічна орієнтація” могла з’явитися не раніше XV ст., а не в будь-який історичний період. Не можуть бути доказом пізнього датування Благовіщенської церкви і поховання XV–XVIII ст., здійснені в прилеглих до храму підземних коридорах. Як показали археологічні дослідження, у києво-печерській поховальній практиці повсякчас зустрічаються випадки різночасових підзаховань. Отже, Благовіщенська церква, так само, як і церква Різдва Христового, належить до первісної історії Дальніх печер. Примітно, що києво-печерський чернець Афанасій Кальнофойський у своїй “Тератургімі” (XVII ст.)

⁵⁶ Т. А. Бобровський, *Op. cit.*, с. 51.

говорить про те, що Благовіщенська церква була влаштована ще святими Отцями.

Натомість, південно-східна орієнтація підземних храмів Дальніх печер, певно, мала не випадковий, а системний характер. Судячи зі зведених планів цих підземель, давня церква Різдва Христового, так само як і Благовіщенська церква, була обернена на південний схід. Лише у 60–70-х рр. XVII ст. її було переорієнтовано на північний схід (мал. 2, № 12). Цікаво, що печерна церква прп. Феодосія, яка виникла раніше цих перепланувань (1638 р.), услід за Благовіщенською церквою та церквою Різдва Христова також орієнтована на південний схід (мал. 2, № 33). У “неканонічній” орієнтації церков Різдва Христового та Благовіщенської можна припускати просту помилку, спричинену відсутністю спеціальних приборів для орієнтації під землею за середньовіччя. Проте для XVII ст., коли влаштовувалась церква прп. Феодосія, така помилка є незрозумілою. Найвірогідніше, “неканонічний” напрямок приміщень давніх печерних церков аж ніяк не міг бути спричинений невмінням прпп. Отців орієнтуватися під землею.

Те, що вівтар православного храму має бути орієнтований на схід, було загальним і обов’язковим правилом у всі епохи становлення руської архітектури ще з часів Візантії. До того, як широке розповсюдження отримав компас, спрямування на схід більшість людей сприймали як напрямок на схід сонця. А сонце через нахил земної осі сходить точно на сході лише два рази на рік, у дні весняного та зимового рівнодень, коли азимут сходу – 90 градусів. У цілому еволюцію азимута сходу можна описати так: у день весіннього рівнодення (21 березня) сонце сходить точно на сході, потім воно у міру подовження днів сходить все ближче і ближче до півночі (і, відповідно, проходить небом через південь все більший і більший шлях), згодом сонце досягає крайньої північної точки у день літнього сонцестояння (22 червня). Потім у міру скорочення дня, сонце сходить все далі і далі на півдні, знову проходить схід у день осіннього рівнодення (23 вересня), і далі продовжує схилитися на південний схід, досягає крайньої південної точки у день зимового сонцестояння, і далі процес повторюється.

Отже, як думаємо, південно-східний напрямок вівтарів найперших підземних храмів Києво-Печерської лаври, присвячених Боговтіленню (Різду Христовому та Благовіщенню Богородиці), орієнтовані

на південний схід – себто на точку зимового сонцестояння, на яке припадає Різдво Христове. Саме тут, на думку тих, хто копав печери, перебувають другі врата ініціації, що виводять людину до Царства Божого – до обоження, себто єднання з Богом. Оскільки перебування у підземному храмі або келії відповідає не лише смерті подвижника для світу цього, але й народженню його для життя вічного, то різдвяні змісти печери плавно перетікають і у великодню ідею: печера стає не лише Віфлеємською печерою Різдва, але й печерою Гробу Господнього, де сталося Воскресіння Христа. Обидві печери – Віфлеємська та Гробу Господнього, символізують “другі врата” – перехід у вічність та досягнення Спасіння. Недарма, як ми показали вище, Великодні обряди відбувалися посолонь, а сама великодня відправа символізувала сонце, що стоїть в одній точці і не заходить, що є явною паралеллю з зимовим сонцестоянням. Таким чином, подвижник, копаючи печери, входив у Царство Небесне (досягав Спасіння), проходячи крізь другі врата ініціації, що перебувають на північному заході, та обернені на південний схід – зірдаки приходить у світ Христос, відбувається Боготілення, яке в одній сакральній точці сходиться з Воскресінням Христа. Як ми знаємо, саме вітвар символізує водночас і Віфлеємську печеру і печеру Гробу Господнього. Тож, прокопування печер є своєрідним “шляхом до вітваря”, і, навіть, входженням у нього, з яким співвідноситься Спасіння. У традиції ісихазму цей шлях є послідовним проходженням крізь двоє воріт: Царства Небесного та Царства Божого.

Не викликає сумніву, що печери створювали за тими ж середньовічними ідейними принципами, що й розбудову середньовічного Києва. Цікаво, що за Золотими воротами середньовічного Києва з Благовіщенською церквою над ними, також було “закріплене” місце саме на південній околиці міста, адже саме через них потрапляли до Києва, йдучи з Палестини, уособленням якої була Свята Гора Сіон. Згідно з ветхозавітними пророцтвами, Христос має прийти з півдня та “від Гори”. Як говорить Господь устами пророка Авакума: “Бог іде від Феману, і Святий від Фарану гори” (Ав. 3:3). Слово “Феман” у Біблії означає “південь”, “південні країни”. Так називалося місто в Ідумеї, жителі якого – феманитяни славилися своєю мудрістю. Пророцтво Авакума про прихід Месії розглядали в контексті історії Русі, куди вчення Христа прийшло з півдня, з Візантії. Таке розуміння пророц-

тва зустрічаємо у давній службі св. Володимиру Хрестителю, де читаємо: “пророк Авакум розумними очима передбачив, Господи, пришестья твоє, та вигукував: від Півдня прийде Бог!”

Знаменно, що Золоті ворота Константинополя так само, як і київські, перебували на південній околиці міста. І в Києві, і в Константинополі Золоті ворота уособлювали тріумфальний в’їзд, яким до міста входив імператор (князь). Царя земного за Середньовіччя сприймали намісником Царя Небесного – Христа. Отже, розташування головних воріт Києва та Константинополя означало входження Христа до цих міст з півдня. Тріумфальний в’їзд до Києва та Константинополя ототожнювали з Золотими воротами Єрусалима, крізь які увійшов до Святого града Христос, а початок Спасіння, ознаменований святом Благовіщення, пов’язували з півднем – Святою горою Сіон, що є одним з прообразів Богоматері. Отже, так само, як Золоті ворота Константинополя та Золоті ворота Києва з надбрамною церквою Благовіщення, вівтарі найдавніших підземних церков Києво-Печерської лаври – Благовіщенської та Різдва Христового – були орієнтовані на південний схід, тобто назустріч Богові, Який приходить не тільки зі сходу, але й з півдня.

Maryana Nikitenko (PhD in History, leading researcher at the Research Department for the Study of the Artistic Heritage of the National Conservation Area “Kyiv-Pechersk Lavra”).

Sacral Contents of the Caves of the Kyiv-Pechersk Lavra.

Abstract. The article considers the specifics of planning the famous caves of the Kyiv Lavra. Conclusions were made about the deep ideological and symbolic factors of the action of digging caves, which led to their unique structure. It is shown how the caves were perceived by those who created them – the Venerable Fathers of early Kyiv-Pechersk Monastery. Everywhere the prism of this perception to some extent illuminates the mental paradigms that prevailed in the early Kyiv-Pechersk Monastery.

Keywords: monasticism, hesychasm, Kyiv-Pechersk Lavra, caves.